

CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINING O'RNI VA AMALIY AHAMIYATI (OTM MISOLIDA)

Tojimurotova Shaxnoza Azamat qizi
Termiz davlat universitetining pedagogika instituti
Magistratura bo'limi
Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi mutaxassisligi
2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7402808>

Annotatsiya: O'qituvchi-pedagoglarning chizmachilik fanini o'qitishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar jarayonini noan'anaviy shakllarda tashkil etish, ta'lim jarayonini mukammal andoza asosida loyihalashga erishish, mazkur loyihalardan oqilona foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lish ta'lim oluvchilar tomonidan nazariy bilimlarni puxta, chuqur o'zlashtirilishi, ularda amaliy ko'nikma va malakalarning hosil bo'lishining kafolati bo'la oladi. Mazkur maqolada shu xususida fikr va mulohazalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, ko'nikma, malaka, talablar, yangicha yondashuv.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, ta'lim oluvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Keyingi yillarda ta'lim mazmuni boyitish yo'lida rivojlantiruvchi ta'limning bir qator ishonchli interfaol metod va yo'llari izlanmoqda. Bu izlanish asosan uchta yo'nalishda – muammoli, programmashtirilgan va tabaqalashtirilgan ta'limda olib borilmoqda. Ayniqsa, maktab tajribasida ta'limga muammoli yondashish keng tarqalmoqda.

OTMlarda Chizmachilik fanini samarali o'qitish texnologiyalaridan biri – bu muammoli o'qitishdir. Muammoli o'qitish ijodiy, faol shaxs tarbiyasi maqsadlariga mos keladi.

TADQIQOT METODI VA METODOLOGIYASI

Muammoli o'qitish jarayonida talabning mustaqilligi o'qitishning reproduktiv shakllariga nisbatan tobora o'sib boradi.

Bugungi pedagogikaga oid adabiyotlarda muammoli o'qitishning turli ta'rif va tavsiflari bor. Nisbatan to'liq va aniq ta'rif M.I. Maxmutova tomonidan berilgan

bo'lib, unda muammoli o'qitish mantiqiy fikrlar tadbirlari (tahlil, umumlashtirish) hisobga olingan o'rgatish va dars berish usullarini qo'llash qoidalari va talabalarning tadqiqot faoliyatlari qonuniyatlarining tizimi sifatida izoqlanadi.

Muammoli o'qitishning mohiyatini o'qituvchi tomonidan talabalarning o'quv ishlarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va o'quv vazifalarini, muammolarini va savollarini hal qilish orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish bo'yicha ularning bilish faoliyatini boshqarish tashkil etadi. Bu esa bilimlarni o'zlashtirishning ilmiy-tadqiqot usulini yuzaga keltiradi.

O'qitishning hozirgi jarayoni tahliliga ko'ra hamda psixolog va pedagoglarning fikricha muammoli vaziyat kutilmagan hayrat va mahliyo bo'lishdan boshlanadi, degan xulosalari haqiqatga yaqin ekanligini ko'rsatadi. O'qitish sharoitida insonning o'sha psixik, emotsional va hissiy holati unga fikrlash va aqliy izlanish uchun o'ziga xos turtki vazifasini o'taydi.

Bu bilish maqsadlari maxsus taqozo qilgan aqliy taranglik holatidir. Bunday vaziyat negizida avval o'zlashtirilgan bilim izlari va yangi yuzaga kelgan vazifani hal qilish uchun aqliy va amaliy harakat usullari yotadi.

Muammoli vaziyatning mohiyati – talaba tanish bo'lgan ma'lumotlar va yangi faktlar, hodisalar (qaysiki, ularni tushunish va tushuntirish uchun avvalgi bilimlar kamlik qiladi) o'rtasidagi ziddiyatdir. Bu ziddiyat bilimlarni ijodiy o'zlashtirish uchun harakatlantiruvchi kuchdir.

Muammoli vaziyatning belgilari quyidagilar:

- talabaga notanish faktning mavjud bo'lishi;
- vazifalarni bajarish uchun talabaga beriladigan ko'rsatmalar, yuzaga kelgan bilish mashaqqatini hal qilishda ularning shaxsiy manfaatdorligi.

TADQIQOT NATIJASI

Muammo uch tarkibiy qismdan iborat: ma'lum (berilgan vazifa asosida), noma'lum (ularni topish yangi bilimlarni shakllantirishga olib keladi) va avvalgi bilimlar (talabalar tajribasi). Bular noma'lumni topishga yo'nalgan qidiruv ishlarini amalga oshirish uchun zarurdir. Avvalo talabaga noma'lum bo'lgan o'quv muammosi vazifasi belgilanadi va bunda uning bajarilish usullari hamda natijasi ham noma'lum bo'ladi, lekin talabalar o'zlaridagi avval egallangan bilim va ko'nikmalarga asoslanib turib kutilgan natija yoki yechilish yo'lini izlashga tushadi.

Bundan tashqari talabalar biladigan vazifa va uni mustaqil hal qilinish usuli o'quv muammosi bo'la olmaydi, ikkinchidan, biror vazifaning yechilish usullarini va uni izlash vositalarini bilishmasa ham u o'quv muammosi bo'la olmaydi.

Shaxs bilish faoliyatining izlanish davrini maxsus sxemalarda ifodalash mumkin: muammoli vaziyat – o‘quv muammosi – o‘quv muammosini yechish uchun izlanish – muammoning yechilishi.

MUHOKAMA

Muammoli o‘qitish mashg‘ulotlarini tashkil etish va o‘tkazishda o‘qituvchi uning ham ta‘limiy, ham tarbiyaviy funksiyasini yaxshi anglab olgan bo‘lishi talab qilinadi. O‘qituvchi hech qachon talabalarga tayyor haqiqatni (yechimni) berishi kerak emas, balki ularga bilimlarni olishga turtki berishi, mashg‘ulotlarda va hayot faoliyatlarida zarur bo‘lgan axborot, voqea, vaqt va hodisalarni ongida qayta ishlashlariga yordam berishi lozim bo‘ladi.

Muammoli o‘qitishda o‘qituvchi talabalarning bilish faoliyatini tashkil etadi, shundagina talabalar fanlarni tahlil qilish asosida mustaqil ravishda intellektual mashaqqatlarni hal qilish, xulosa chiqarish va umumlashtirish, qonuniyatlarni shakllantirish, qo‘lga kiritilgan bilimlarni yangi vaziyatga tatbiq etishga intiladi.

Muammoli o‘qitishni tashkil etishning birinchi sharti o‘quv axborotlarining takomillashib borishi tizimidir.

Muammoli o‘qitishning ikkinchi shartida muammoli o‘qitish amalga oshiriladi va unda axborotning o‘quv vazifasiga o‘tkazilishi vaqtida uni yechish usulini tanlash imkoniyati ko‘zda tutiladi.

Muammoli o‘qitishning uchinchi sharti ta‘lim oluvchining sub‘ektiv mavqei, ularning bilish maqsadlarini anglab yetishi va qaror qabul qilishi, masalani hal qilish va natijani qo‘lga kiritish uchun o‘zlarining ixtiyorida bo‘lgan vositalarni baholay bilishidir.

XULOSA

Muammoli o‘qitishda talaba qo‘yilgan muammo yechimini aniqlash jarayoniga albatta ijodiy yondashadi. Ijodiy metod ta‘lim oluvchining ijodiy mustaqilligini to‘la amalga oshiradi. Unda talaba o‘qituvchining bergan vazifasini bajaradi, ayni vaqtda o‘zlari ham o‘quv muammosini shakllantiradi, o‘zlari mustaqil gipotezani yechishga harakat qiladilar, izlanishni amalga oshiradi va provard natijaga erishadilar. Ijodiy metod ta‘lim oluvchidagi uzoq vaqtni va maxsus sharoit yaratilishini talab qiladi.

Ijodiy metod murakkab muammoni bo‘laklarga ajratib, uning qulay masalalarini bosqichma-bosqich aniqlab olishda qo‘llanadi va unda hal qilingan har bir bosqich (qadam) masalaning keyingi bosqichini yechishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Bunda talabalar o‘quv muammosining qo‘yilishida, gipotezani taxmin qilish va isbotlashda faol qatnashadilar. Ularning faoliyati reproduktiv va ijodiy unsurlarini o‘zida qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Rahmonov, A.Valiyev. Chizmachilik (Chizmachilik fanida konstruktsiyalash asoslari). Toshkent, "Voriz", 2011.
2. Sh.K.Murodov, Chizma geometriya. - T., Iqtisod-moliya, 2008. 9. Ш.К.Муродов, Н.Ташимов. Графика тарихи ва таракқиёти. - Т., ТДПУ ризографи, 2011.
3. M.Xalimov, F.Ochilov, Chizmachilik (Geometrik va proyeksion chizmachilikdan mustaqil ishlash uchun topshiriqlar). - Qarshi, "N asaf", 2012.
4. Hasanov R. Umumiy o`rta ta`lim maktablarida darajali tabaqalashtirib o`qitish kontseptsiyasi. – Ma`rifat, 2005. 26 yanvar.
5. Xalimov M. Chizmachilik darslarida yangi innovatsion texnologiyalarni qo`llash. - Xalq ta`limi jurnali. 2006. 3-son.
6. Hasanov R. Tabaqalashtirilgan ta`lim muammolari. Uzluksiz ta`lim jurnali. – 2003. 2-son.
7. Hasanov R. Maktabda tasviriy san`atni o`qitish metodikasi. Darslik. –Toshkent: Fan. 2004.
8. Qodirov K.B. Tabaqalashtirilgan ta`limda psixologik-pedagogik tashxis. – Toshkent: O`zPFITI. 2005.
9. www.arxiv.uz
10. www.referat.arxiv.uz